

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI OLIY O'QUV YURLARIDA TALABALARNING CHET TILINI BILISH DARAJASINI BAHOLASH USULLARI

Dosnazarova Gulmira Maxsetbaevna

Qoraqolpoq davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12580231>

Annotatsiya. Qoraqalpog'iston Respublikasi oliy o'quv yurtlarida chet tillarini o'qitish jarayonida talabalarning ushbu tillarni bilish darajasini baholashning samarali usullariga ega bo'lish muhimdir. Talabalarning chet tilini qanday bilishini tushunish muvaffaqiyatli o'rganish va ularning taraqqiyotini baholashning asosiy jihati hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, grammatika, so'z boyligi, shuningdek, chet tilida tinglash, gapirish, o'qish va yozish ko'nikmalarini aniqlashga imkon beradigan turli xil baholash usullarini ishlab chiqish va qo'llash kerak. To'g'ri va yetarli darajada baholash nafaqat o'quv natijalarini aniqlashga, balki talabalarning malakalarini yanada yaxshilash uchun zaif tomonlarini aniqlashga yordam beradi. Qoraqalpog'iston Respublikasi oliy o'quv yurtlarida talabalar tomonidan chet tilini bilish darajasini samarali baholashga erishish uchun ta'lim dasturining o'ziga xos xususiyatlarini, talabalarning ehtiyojlari va o'qitish maqsadlarini hisobga olish lozim. Tegishli baholash usullarini sinchkovlik bilan tahlil qilish va qo'llash chet tillarini o'rganish jarayonida eng yaxshi natijalarga erishishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimini takomillashtirish, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Innovatsiyalar va texnologiyalarni rivojlantirish, ilmiy-tadqiqot faoliyati, o'qituvchilarning ta'lim sifati, biznes bilan hamkorlik, ta'limning yuqori natijalari, zamonaviy standartlar.

Zamonaviy ta'limda talabalarning chet tilini bilish darajasini baholash o'quv jarayonida muhim rol o'ynaydi. Buning uchun grammatik, leksik va muloqot qobiliyatlari darajasini baholashga imkon beradigan turli xil usullar qo'llaniladi. Asosiy usullardan biri yozma va og'zaki shakllarni o'z ichiga olgan testdir. Tilning grammatika, lug'at, tinglash va o'qish kabi turli jihatlari bo'yicha testlarni o'tkazish talabalarning bilimlarini baholashga imkon beradi. Bundan tashqari, intervyu baholashning samarali usuli bo'lishi mumkin [4]. Og'zaki nutqni og'zaki tekshirish, eshitish orqali tushunish va chet tilida muloqot qilish qobiliyati talabaning individual xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi. Portfolio-bu talabaning chet tilidagi asarlari to'plami. Insholar, tarjimalar, taqdimotlar – bularning barchasi tilni bilish darajasini va uni amaliy vazifalarda qo'llash qobiliyatini aks ettiradi. Biroq, amaliy vazifalar va loyihalarning ahamiyati haqida unutmash kerak. Chet tilidagi loyihalarni amalga oshirish orqali baholash bilimlarning amaliy qo'llanilishini baholashga imkon beradi. Faoliyatni baholash ham muhim jihatdir. Talabalarning chet tilidagi darslarda, munozaralarda va boshqa tadbirlarda ishtirok etishi ularning olgan bilimlarini amalda qo'llash qobiliyati to'g'risida tushuncha beradi. Shunday qilib, chet tilini bilish darajasini baholashning turli usullarining kombinatsiyasi talabalarning til qobiliyatlari haqida to'liq tasavvur yaratishga imkon beradi. Bu o'quv jarayonini yaxshilashga va talabalar o'rtasida til kompetentsiyalarini rivojlantirishga yordam beradi [1].

Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi oliy ta'lim muassasalarida talabalarning chet tilini bilish darajasini baholashda qo'llaniladigan turli usullarning ijobiy va salbiy tomonlarga egadir. Qoraqalpog'iston Respublikasi oliy ta'lim muassasalarida talabalarning chet tili

bo'yicha bilimlarini baholash turli usullarni o'z ichiga oladi, ularning har biri o'ziga xos afzallik va muammolarga ega. Standartlashtirilgan testlar xolislik va xalqaro tan olishni taklif qiladi, lekin tildan foydalanishning nozik jihatlarini to'liq qamrab olmasligi mumkin [3]. Og'zaki imtihonlar va sinfdagi o'zaro ta'sirlar nutq qobiliyatlarini bevosita baholashni ta'minlaydi, ammo sub'ektiv bo'lishi mumkin. Yozma imtihonlar va insholar grammatika va tushunishni tizimli ravishda baholaydi, lekin real vaqtda muloqot qilish qobiliyatini aks ettirmasligi mumkin. Oxir oqibat, standartlashtirilgan testlar, og'zaki imtihonlar, yozma topshiriqlar va amaliy loyihalar kabi bir nechta baholash usullarini o'z ichiga olgan muvozanatli yondashuv talabalarining tilni bilish darajasini yanada to'liqroq baholashni ta'minlaydi. Ushbu yondashuv Qoraqalpog'istondagi oliy ta'lim sharoitida talabalarining chet tilida tushunish, gapirish, o'qish va yozish qobiliyatlarini baholashda adolatlilik, asoslilik va ishonchlilikni ta'minlashga yordam beradi.

Xulosa. Qoraqalpog'iston Respublikasi oliy ta'lim sharoitida talabalarining chet tilini bilish darajasini baholash ularning tilni bilish darajasini har tomonlama baholashning turli usullarini qo'llashni nazarda tutadi. Ushbu usullar standartlashtirilgan testlar, og'zaki imtihonlar, yozma baholashlar, tinglab tushunish testlari, sinfda ishtirok etishni baholash, loyiha asosidagi baholash va portfolioni ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Har bir usul standartlashtirilgan testlarda xolislik, imtihonlarda og'zaki nutqni to'g'ridan-to'g'ri baholash va loyiha asosidagi baholashda amaliy qo'llash kabi o'ziga xos kuchli tomonlarini taklif etadi. Shu bilan birga, turli talabalar populyatsiyalarida adolatni ta'minlash va baholash standartlarida izchillikni ta'minlash kabi muammolar mavjud. Bir nechta baholash usullarini birlashtirgan muvozanatli yondashuv talabalarining til qobiliyatlarini yaxlit tushunishni ta'minlash uchun juda muhimdir. Ushbu yondashuv nafaqat ularning malakasini tasdiqlaydi, balki ularning chet tilida o'qish, yozish, tinglash va gapirishda rivojlanishiga yordam beradi. Qoraqalpog'istondagi ta'lim muassasalari ushbu usullardan puxta o'ylangan holda foydalanish orqali o'quvchilarni global muloqot va akademik muvaffaqiyatga tayyorlash uchun chet tili malakalarini samarali o'lchashi va oshirishi mumkin.

References:

1. Абдуллаева, Л. (2021). Факторы формирования социолингвистических компетенций студентов лингвистических высших образовательных учреждений. *Общество и инновации*, 2(4/S), 598-606.
2. Ашуров, Ш. С., & Атауллаева, Д. А. (2018). Интернационализация системы преподавания иностранных языков в Узбекистане: этапы эволюции и перспективы. In *Научные школы. Молодёжь в науке и культуре XXI века* (pp. 200-204).
3. Ахмедова, Л. Т. (2016). Личностно-ориентированный подход к современному обучению и воспитанию студентов высших учебных заведений республики Узбекистан. In *Conference. Fledu. uz*.
4. Бегибаева, Н. Д., & Ахмедова, Л. Т. (2016). АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА. *Актуальные проблемы современного общества*, 292.

5. Назарова, С. (2016). К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ В УЗБЕКСКОЙ АУДИТОРИИ. In *Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия* (pp. 167-170).
6. ХАТАМОВА, С. М. (2019). КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ. *Иностранные языки в Узбекистане*, (6), 87-97.